

L'impact des normes internationales (IFRS) sur l'information financière : Revue de littérature

The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Financial Information: A Literature Review

MAIMOUN AHMED

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Settat

Université Hassan 1^{er} de Settat

Laboratoire de Recherche en Economie, Gestion et Management des Affaires, Maroc

BILLAL NABIL

Doctorant

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Settat

Université Hassan 1^{er} de Settat

Laboratoire de Recherche en Economie, Gestion et Management des Affaires, Maroc

Date de soumission : 13/08/2024

Date d'acceptation : 19/09/2024

Pour citer cet article :

MAIMOUN A. & BILLAL N. (2024) «L'impact des normes internationales (IFRS) sur l'information financière : Revue de littérature », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 8 : Numéro 3 » pp : 1-14

Résumé

La transition vers les normes IFRS a entraîné des changements significatifs dans le système comptable, impactant ainsi l'information financière. À l'instar de nombreux pays, le Maroc a décidé d'adopter ce nouveau référentiel comptable international. Etant donné du nombre limité d'études approfondies sur ce sujet, cet article a pour objectif d'offrir une revue de littérature relative à l'impact des normes comptables internationales (IFRS) sur l'information financière, en s'appuyant sur l'analyse des travaux de recherches menées par divers auteurs.

Mots clés : IFRS ; Information Financière ; Système Comptable ; Référentiel Comptable International ; Etats Financiers.

Abstract

The shift to IFRS standards has brought about substantial changes in the accounting system, affecting financial information. Similar to many other countries, Morocco has opted to embrace this new international accounting framework. Due to the scarcity of comprehensive studies on this subject, this article aims to offer a literature review on the effects of International Financial Reporting Standards (IFRS) on financial information, drawing on the analysis of various authors' research.

Keywords : IFRS; Financial Information; Accounting System; International Accounting Framework; Financial Statements.

Introduction

Les normes comptables internationales (IFRS) ont eu un impact significatif sur la comptabilité et la communication financière des entreprises à travers le monde. Depuis leur adoption par plus de 100 pays à partir de 2004, les IFRS ont permis d'améliorer la qualité et la pertinence des données comptables présentées par les entreprises. En Europe, la transition obligatoire vers les IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 a concerné près de 7 000 sociétés cotées issues de 27 pays. Cette transition a été imposée de manière exogène aux groupes européens, ce qui permet d'étudier les conséquences d'un changement de référentiel comptable de manière plus précise.

Comme de nombreux autres pays, le Maroc s'adapte aux évolutions internationales en adoptant les normes IFRS et en les imposant à certaines entreprises, notamment celles opérant à l'international (les sociétés cotées). Cette harmonisation permet de faciliter un échange fluide et une communication fiable des informations financière et comptables.

Notre intérêt est principalement porté sur l'établissement d'une revue de littérature qui porte sur l'impact des normes comptables internationales (IFRS) sur l'information financière. Ainsi notre problématique se formule alors de la façon suivante : Quel est l'impact des normes IFRS sur la communication de l'information financière ?

Pour répondre à notre problématique, ce présent article sera structuré comme suit : La première partie de cet article permettra de cerner les aspects généraux des normes IFRS, en couvrant leur diffusion à l'échelle internationale ainsi que leur introduction au Maroc. La deuxième partie consistera de présenter des différents travaux de recherche menés par différents auteurs sur ce sujet.

1. Les normes comptables internationales IFRS: Intérêt d'adoption au Maroc et éléments de définition

La première partie de cet article consistera de cerner les aspects généraux des normes IFRS, en couvrant leur diffusion à l'échelle internationale ainsi que leur introduction au Maroc

1.1. Harmonisation comptable à l'échelle internationale

L'harmonisation comptable internationale a été initiée en Europe avant de s'étendre à d'autres pays, en raison de l'accroissement des échanges et de la mondialisation des marchés. L'harmonisation européenne, basée sur des directives, a montré ses limites en raison des nombreuses options possibles dans le traitement des comptes et de la lenteur de la procédure due au consensus politique nécessaire entre les États membres. C'est pourquoi l'Union européenne (UE) a officiellement soutenu les travaux d'harmonisation internationale menés par l'International Accounting Standards Council (IASC). En 2000, suite la proposition de la commission européenne pour la généralisation des IFRS, l'Europe a décidé d'adopter largement les normes IFRS notamment pour les sociétés cotées en bourse. A cet effet, la communauté européenne a soutenu ladite proposition et l'a officialisé par le biais d'un règlement du Parlement et du Conseil N° 1606/2002) du 19 juillet 2002. Le but de ce règlement est d'assurer l'adoption et l'application des normes de l'IASB (International Accounting Standards Board) dans tous les pays membres de l'union européenne (UE) pour les exercices financiers débutant à partir du 1er janvier 2005 (Haoudi, 2015).

Cette décision prise par l'UE a engendré un vif intérêt dans plusieurs pays à travers le monde. Certains ont entièrement abandonné leurs normes locales en faveur du nouveau référentiel comptable, tandis que d'autres ont opté pour une harmonisation progressive ou une transition partielle avec les normes internationales. Ces diverses approches illustrent la pertinence de ce référentiel par rapport aux autres référentiels comptables locaux et aux normes américaines, les US-GAAP¹. Les défenseurs de ces normes soulignent et mettent en avant leur impact positif sur la qualité de l'information financière communiquée. Pour l'Europe, l'uniformisation de ces normes à partir de 2005 représente une véritable révolution, marquant un changement fondamental du rôle de la comptabilité, qui passe d'une vision et approche juridique et patrimoniale à une vision et approche économique d'aide à la décision et de la mesure de la richesse.

¹ Generally Accepted Accounting Principles (United States). En français, les Principes Comptables Généralement Admis aux États-Unis.

1.2. Définition des normes IFRS

Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont des normes internationales d'informations financières destinées à standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau international. Elles ont été mises en place depuis 2005 et remplacent les anciennes normes IAS (International Accounting Standards). Ces normes comptables élaborées et développées par le bureau des standards comptables internationaux (IASB) qui visent principalement à assurer une transparence comptable accrue par le biais de la production des informations financières établies selon des normes harmonisées qui faciliteront la compréhension et la comparaison des états financiers au niveau internationale. WILKINSON a formulé pour la première fois cette notion en 1965 sous le terme « uniformité comptable » qui désigne l'établissement d'un état financier unique applicable pour tous les investisseurs de n'importe quelle nationalité (Barbon, 2004).

En résumé, les normes IFRS contribuent à la transparence et à la comparabilité des informations financières à l'échelle internationale. Elles sont essentielles pour les entreprises opérant sur la scène internationale.

1.3. Adoption et Intérêt des normes IFRS au Maroc

Les normes IFRS jouent un rôle crucial dans la production d'une information financière pertinente, ce qui a conduit le Maroc à s'engager dans ce processus d'harmonisation. Les autorités marocaines ont mis en place diverses mesures pour accroître le nombre d'entreprises publiant leurs comptes selon ces normes. En 2004, la Banque Mondiale a souligné l'importance de l'adoption des normes IFRS au Maroc, mettant en lumière les lacunes du système comptable marocain (normes locales) par rapport aux standards internationaux (normes internationales).

En réponse, des réformes ont été initiées, incluant des modifications dans les normes comptables, le rôle du Conseil National de la Comptabilité (CNC), et la régulation par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) (Haoudi, 2015). En 2005, le CNC a communiqué l'avis N° 5, clarifiant la méthodologie pour les comptes consolidés et permettant aux groupes cotés de choisir entre les normes locales (normes nationales au Maroc) et les normes internationales (IFRS). Ainsi, dans la même année, la Bourse des Valeurs de Casablanca a également imposé, par la loi n° 52-01, la consolidation des comptes selon les normes locales ou IFRS pour les entreprises y compris des filiales. Cette exigence a été

confirmée de nouveau par la circulaire n° 06/05 de l'instance de contrôle du marché financier (CDVM) en 2015.

De plus, suite à la transposition des dispositions de Bâle II, la banque centrale a exigé en 2007 l'application des normes comptables internationales par les établissements de crédit à partir de 2008, et ce, conformément à la circulaire N°56/G/2007. La loi 38-05 du 14 février 2006 a également donné aux établissements et entreprises publics le choix d'appliquer ces normes standardisées au niveau international à partir de 2008. Cependant, les sociétés non cotées en bourse au Maroc ne sont pas soumises à une obligation législative de publier leurs comptes consolidés selon les IFRS (AHSINA, 2014).

L'adoption des normes IFRS (International Financial Reporting Standards) est un sujet crucial dans le domaine et le système comptable et financier. Elle vise notamment à/aux :

- L'amélioration de la qualité informationnelle des rapports financiers : Des études, telles que celle menée par Marco, et al., (2015), ont montré que les normes IFRS contribuent à une meilleure transparence et à une plus grande fiabilité des informations fournies par les entreprises.
- L'impact sur les marchés financiers : Daske, et al., (2013) ont observé une évolution significative des normes de transparence dans les pays adoptant ces normes internationales (IFRS). Cela a un effet positif sur les marchés financiers, surtout en protégeant les intérêts des investisseurs et en renforçant leurs confiances (Yassine et al., 2024).
- L'Effet de mimétisme : Dans certains cas, les entreprises marocaines peuvent adopter les IFRS par simple effet de mimétisme. L'adoption de ces normes est souvent perçue comme un moyen d'asseoir la légitimité de l'entreprise et de se conformer aux standards internationaux (Barbu & Piot, 2012).
- Procédures comptables et légitimité : L'environnement réglementaire impose et met en place des procédures comptables que les entreprises doivent adopter et les suivre pour asseoir renforcer leur légitimité. L'adoption des normes IFRS peut jouer un rôle important à cet égard (Haoudi, 2015).

Somme toute, l'adoption des normes IFRS a des effets importants pour les entreprises, les marchés financiers, l'intérêt et la confiance des investisseurs (Hilmi et al., 2020).

2. L'impact des normes internationales (IFRS) sur l'information financière : Revue de littérature

Les travaux de recherche sur la diversité des systèmes comptables existent depuis longtemps. De nombreuses recherches et études ont cherché à expliquer les raisons et motifs de cette diversité, en particulier entre les systèmes comptables locaux (nationaux) et internationaux. La mondialisation a entraîné des changements profonds dans l'environnement comptable, conduisant des différents organismes dans plusieurs pays à la mise en place d'un processus d'harmonisation comptable pour réduire ces écarts et garantir une certaine stabilité dans le monde des affaires.

Cette deuxième partie consistera de présenter des différents travaux de recherche menés par différents auteurs sur ce sujet.

2.1. L'impact des normes internationales (IFRS) sur l'information financière : Cas des pays développés

Dans une étude menée par **Marco et al. (2015)**, les chercheurs ont examiné la relation entre l'adoption des normes internationales IFRS et la structure de financement des entreprises dans les économies émergentes, en utilisant un modèle de régression hiérarchique linéaire avec une base de données comprenait 150 265 observations d'entreprises réparties sur 145 pays entre 2003 et 2014. Les résultats ont montré un effet mixte des IFRS sur les décisions financières. Plus précisément, ils ont constaté que la taille de l'entreprise et l'accès au crédit bancaire, notamment pour le financement des investissements, sont des facteurs clés dans la décision de choisir et d'adopter les normes IFRS.

L'étude menée par l'auteur **Marco**, portant sur 145 pays, offre une analyse globale de l'effet de l'adoption des normes IFRS, contrairement à d'autres chercheurs qui sont concentrés sur l'analyse d'un seul pays, ce qui complète la compréhension de ces politiques comptables.

Les chercheurs **Marta et al, (2012)** se sont penchés sur la préparation des grandes entreprises portugaises non cotées à l'implémentation du SNC² (Système de Normalisation Comptable). Voici les principaux points de leur étude : En utilisant un cadre analytique basé sur des aspects de la nouvelle théorie institutionnelle, ont interrogé 116 grandes entreprises portugaises non cotées. Elle a été réalisée en septembre 2009, peu de temps après l'annonce officielle de l'adoption du SNC (en avril 2009), avec une mise en œuvre prévue pour janvier

² O SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

2010. À la fin de 2009, le niveau de préparation des entreprises était jugé faible. Cette situation s'explique en partie par le délai relativement court entre l'annonce et la mise en application du SNC.

Ainsi, selon l'étude, les facteurs institutionnels influençant la préparation sont :

- La participation de la société mère : Les entreprises dont la société mère était impliquée dans les décisions de conversion étaient mieux préparées.
- Les actionnaires exclusivement portugais : La présence d'actionnaires exclusivement portugais était également associée à une meilleure préparation.
- Les activités d'exportation : Les entreprises engagées dans des activités d'exportation étaient plus enclines à se préparer.
- Les comportements mimétiques : L'imitation des pratiques d'autres entreprises a joué un rôle dans la préparation.
- L'impact de la logique traditionnelle : La logique dominante du système comptable portugais (héritée de la tradition continentale) a freiné les pressions isomorphes visant à adopter les nouvelles lois et normes du SNC.

En résumé ces facteurs institutionnels ci-dessus ont joué un rôle clé dans la préparation des entreprises portugaises à l'adoption du SNC.

Les travaux de recherches menés par **Grossman, et al. (2013)** ont analysé les différences entre les informations financières communiquées selon les normes IFRS et celles établies selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Les points clés de leur étude se résument comme suit :

- La reconnaissance des revenus : Les IFRS sont plus générales que les US GAAP en matière de reconnaissance des revenus. Les IFRS commencent par déterminer si les revenus ont été réalisés ou gagnés, tandis que les US GAAP ont des règles spécifiques sur la manière dont les revenus sont comptabilisés.
- La valeur ajoutée par les IFRS : L'étude a examiné l'apport supplémentaire de l'information établie selon les normes IFRS par rapport aux normes PCGR américaines. Les résultats ont montré que les différences entre les deux systèmes ne sont pas significatives en termes d'impact sur la performance du marché.

En somme, bien que des nuances existent, cette étude révèle que les écarts entre les normes IFRS et les US GAAP ne semblent pas avoir un effet majeur sur les marchés financiers et donc, ces derniers ne sont pas significatifs.

Les auteurs **Arshad et al. (2015)** ont examiné l'impact du passage des UK GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) aux normes IFRS sur les sociétés cotées au Royaume-Uni, en se concentrant sur celles listées sur l'Alternative Investment Market (AIM).

Les principaux résultats et conclusions qui sont révélés par ces auteurs sont les suivantes :

- En moyenne, les bénéfices déclarés selon les IFRS étaient plus élevés que ceux déclarés selon les PCGR du Royaume-Uni. Cependant, cette différence était moins marquée pour les sociétés cotées sur AIM par rapport à celles cotées sur les principaux marchés boursiers.
- Objectifs d'adoption des IFRS : Les entreprises qui ont adopté volontairement les IFRS ont constaté des chiffres plus favorables en termes de bénéfices et de capitaux propres par rapport aux normes PCGR.
- Adopteurs précoces : Avant l'obligation de transition vers les IFRS, les adopteurs précoces ont signalé des différences entre les chiffres basés sur les normes IFRS et les PCGR du Royaume-Uni. Cette période de passage a permis aux entreprises de s'ajuster progressivement aux nouvelles normes internationales.

En somme, l'adoption des normes IFRS au Royaume-Uni a eu un impact significatif sur les états financiers des entreprises, avec des avantages perçus en termes de bénéfices et de conformité aux normes internationales.

En 2018, les auteurs (**LIMA et al. 2018**) ont étudié les effets du choix obligatoire des normes IFRS sur le marché du crédit brésilien, (étude sur environ de 6500 notations de crédits et 137000 contrats de prêts), en se limitant sur la pertinence de l'information comptable pour les créanciers ainsi que sur les conditions des prêts et des débentures. Les principaux résultats de leur analyse sont les suivantes :

D'un côté, ils ont observé que la capacité de l'information comptable à prédire les cotes de crédit des entreprises s'est améliorée après l'adoption obligatoire des IFRS. Cependant, cet effet est principalement constaté chez les sociétés dont la qualité des bénéfices s'est améliorée au moment de la transition vers les IFRS. Autrement dit, les banques et les agences de notation, en tant qu'utilisateurs sophistiqués de l'information comptable, sont particulièrement attentives à la manière dont les entreprises mettent en œuvre ces normes internationales. De plus, l'étude révèle que la dispersion des notations de crédit attribuées par les prêteurs a diminué pour les entreprises dont la qualité de l'information comptable s'est améliorée après la

transition vers les IFRS. Cela souligne l'importance de la qualité de l'information comptable dans le contexte de l'adoption des normes internationales IFRS.

D'autre côté, les auteurs indiquent que l'adoption obligatoire des IFRS peut avoir des effets positifs ou négatifs sur les entreprises en fonction des incitations présentes. Ainsi, les résultats suggèrent que les entreprises qui ont des incitations à améliorer la qualité de leurs bénéfices présentent des avantages spécifiques sur le marché du crédit. Ces avantages incluent une réduction du coût de la dette, des échéances plus longues, des prêts plus importants et une demande de garantie moins importante après l'adoption. Par ailleurs, ces effets sont plus prononcés sur le marché des débentures que sur celui des crédits bancaires. Cela suggère que lorsque les mécanismes alternatifs de réduction des coûts d'agence sont limités (comme l'accès à des informations exclusives telles que les rapports de gestion et les prévisions), la valeur de l'information comptable devient plus cruciale

Ces résultats remettent en question l'idée que l'adoption d'un format comptable imposé par le gouvernement suffit pour garantir des avantages économiques sur le marché du crédit sans incitations spécifiques pour améliorer la qualité de l'information au niveau des entreprises.

2.2. L'impact des normes internationales (IFRS) sur l'information financière : Cas des pays en voie de développement

Les chercheurs **Marziana et al. 2016** ont analysé l'impact de la transition des normes comptables malaisiennes vers les IFRS affecte l'information financière. Ils ont examiné comment divers facteurs institutionnels, tels que les connexions politiques, les directeurs d'entreprises Bumiputras, les entreprises familiales et les relations avec les personnes les plus riches et fortunés, influencent le niveau du conservatisme. Leur échantillon comprenait 1760 observations entre la période 2004-2008. Les résultats de cette analyse ont montré que la convergence vers les IFRS améliore la transparence des informations financières tout en renforçant le conservatisme.

En outre, après la convergence vers les IFRS, les entreprises dirigées par des Bumiputras et les entreprises familiales se montrent plus conservatrices, tandis que celles ayant des connexions avec des personnes riches et fortunées adoptent une approche moins conservatrice.

L'étude d'**Agus et al. (2017)** a examiné l'évolution des normes comptables modernes en Indonésie sur trois phases distinctes : la phase initiale d'élaboration des normes (1973-1990), la phase d'avancement (1990-2007) et la phase de transition vers les normes IFRS (2007-

2016). Ils ont également étudié le processus de convergence entre les normes comptables indonésiennes et les normes IFRS. Leur analyse souligne que l'Indonésie a suivi une approche graduelle pour aligner ses normes comptables nationales avec les IFRS. Ainsi, l'adoption des IFRS a été sélective et progressive, avec des ajustements nécessaires pour adapter les normes aux réglementations et à l'environnement des affaires.

La période entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, le DSAK (Conseil des normes comptables indonésiennes) a approuvé 35 PSAK (normes comptables indonésiennes) (un seul PSAK est entré en vigueur le 1er janvier 2009, 16 PSAK ont été appliqués à partir du 1er janvier 2010, et 18 PSAK ont été mis en œuvre en 2012) adoptés en IFRS, accompagnés de 20 interprétations de normes comptables financières.

En résumé, les normes comptables indonésiennes en 2012 étaient globalement équivalentes aux normes IFRS, bien que des modifications progressives aient été apportées. Le DSAK a également fourni des informations et éclaircissement supplémentaires pour aligner la définition comptable des normes aux exigences de la réglementation des marchés financiers.

Selon les auteurs **Poudel et al. (2014)**, les besoins des organisations locales au Népal sont souvent dictés par des institutions donatrices telles que la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cependant, leur étude montre que l'adoption des IFRS pourrait poser un défi majeur en raison du contexte spécifique du pays.

En particulier, le Népal fait face à un manque de comptables qualifiés, et la profession comptable n'est pas encore prête à adopter pleinement les IFRS. De plus, ces auteurs soulignent que des problèmes sociaux tels que la corruption généralisée et la fraude pourraient entraver la convergence vers les normes IFRS.

Dans le cas du Maroc, l'étude de **Khalid Ahsina (2014)** se penche sur l'évaluation de l'impact de l'adoption des IFRS sur la pertinence de l'information financière au Maroc en particulier pour les sociétés cotées en bourse. L'auteur a comparé les informations financières communiquées selon les normes marocaines et celles conformes aux IFRS, en cherchant à déterminer s'il existe des divergences statistiquement significatives.

Conformément à une étude antérieure de **Rading Outa (2011)**, l'adoption et l'application des IFRS n'a pas eu d'impact notable sur la pertinence des états financiers. Selon Ahsina, L'analyse des moyennes, médianes et variances n'a révélé aucune différence significative entre les normes internationales IFRS et les normes comptables marocaines. Cependant, ces conclusions soulignent une contribution limitée de l'apport des normes IFRS dans le contexte des comptes établis selon les normes comptables marocaines.

L'étude des auteurs **El Haddad & Amzile (2015)** sur l'adoption des normes IFRS pour les PME au Maroc a analysé la position des entreprises marocaines, notamment les PME, par rapport à la norme « IFRS pour les PME ». Cette étude comporte deux volets : d'abord, la présentation de cette norme spécifique, puis l'analyse des facteurs qui influencent le choix de son adoption, en s'appuyant sur des hypothèses issues de la théorie positive de la comptabilité. Ces auteurs ont utilisé la régression logistique comme méthode d'analyse.

Les résultats indiquent que les PME étudiées et interrogées ne sont pas encore prêtes à adopter la norme « IFRS pour les PME », malgré cette dernière offre des simplifications par rapport aux IFRS complètes. Toutefois, ces simplifications ne sont pas suffisantes pour les rapprocher avec les normes comptables marocaines.

Conclusion

Après avoir défini et présenter les aspects généraux des normes internationales IFRS (son cadre théorique, son intérêt d'adoption), on a mis l'accent, à travers les différentes études et recherches menées par différents auteurs, sur l'impact des normes comptables internationales (IFRS) sur l'information financière dans les pays développés et les pays en voie de développement.

Malgré des nombreuses études et débats sur les normes IFRS depuis leur adoption par l'Union européenne en 2005, le Maroc, à l'exception de quelques études comme celle de Khalid Ahsina (2015), reste relativement peu exploré sur ce sujet de recherche. En effet, de nombreuses études ont analysé l'impact financier des IFRS dans les pays développés tels que les États-Unis (Grossman et al. 2005), le Royaume-Uni (Arshad et al. 2015), le Portugal (Marta, et al., 2009) ainsi que dans certains pays en voie de développement comme la Malaisie (Marziana et al. 2016), l'Indonésie (Agus&Paromod, 2017) et le Népal (Ghanshyam et al. 2014).

Enfin cette thématique est très peu investie par les chercheurs marocains, il est important que les chercheurs scientifiques mettent la lumière et agir activement sur la question de l'impact des normes IFRS sur la performance financière des entreprises, ainsi que les défis et les entraves rencontrés par les entreprises marocaines lors de la transition vers les normes IFRS. Une autre piste prometteuse pour les futures recherches.

Bibliographie

- [01] : Agus F et Parmod C. (2017). « The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia ». *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17, 1-29
- [02] : Ahsina K. (2014). « L'impact de l'adoption des normes IFRS sur les sociétés cotés à la bourse de Casablanca ». *Revue de Gestion et Organisation*, (6), 75-83
- [03] : Amanda M., Grossman L., Murphy S et Wayne T . (2013). « Measuring the impact of international reporting standards on market performance of publicly traded companies ». *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 29,343–349
- [04]: Arshad A., Akbarb S et Ormrod P. (2015). « Impact of international financial reporting standards on the profit and equity of AIM listed companies in the UK », *Accounting Forum* ,1-18
- [05] : Barbon E. (2004). « L'harmonisation comptable internationale : d'un vagabondage à l'autre ». *Association de comptabilité contrôle-audit*, tome10, 37-61
- [06] : Circulaire N° 56/G/2007 relative aux conditions de tenue, par les établissements de crédit, de leur comptabilité
- [07] : Daske H., Hail L., Leuz C et Verdi R. (2013). « Adoption a label: heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions .*Journal Account Resources*, 51,495–54
- [08] : EL HADDAD M et AMZILE R. (2015). « La nouvelle norme comptable « IFRS pour PME » : Enquête sur son applicabilité aux PME marocaines ». *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 11, 429-436, 2015
- [09] : Ghanshyam P., Andreas H et Hector P. (2014). « The adoption of International Financial Reporting Standards in anon-colonized developing country: The case of Nepal ». *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 1-8
- [10] : Haoudi K (2015). « Passage aux normes IFRS au Maroc : fondements théoriques, intérêt et enjeux », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 10(4),1299-1311
- [11] : HILMI, Y., ZOUINE, A., & FATINE, F. E. (2020). La mise en place d'un manuel de procédure d'application des IAS/IFRS, comme outil du contrôle interne. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(2).

[12] : Loi N° 52-01 portant révision de la loi n ° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative à la Bourse, simplifiant les exigences d'inscription et établissant cinq types de marchés de cotation différents, y compris trois Marchés boursiers, Avril 2004

[13] : Loi N° 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics, 2006

[14] : Lima V et Gotti G. (2018). « Effects of the Adoption of IFRS on the Credit Market: Evidence from Brazil ». *The International Journal of Accounting*, 53(2), 77-101

[15] : Marco A., Luiz P et Luiz F. (2015). « Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies' financing structure in emerging economies ». *Finance Research Letters*, 1-11

[16] : Marta S., Lima LR et Russell C.(2012). « Factors influencing the preparedness of large unlisted companies to implement adapted International Financial Reporting Standards in Portugal ». *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 21, 169– 184

[17] : Marziana M et Effiez A. (2016). « Institutional factors and conditional conservatism in malaysia: does international financial reporting standards convergence matter? ». *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 6, 1-60

[18] : RadingOuta E. (2011). « The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on The Accounting Quality of Listed Companies In Kenya ». *Volume3, issue 1*

[19] : Yassine, H. I. L. M. I., Zahra, H. A. J. R. I. O. U. I., & Hamza, E. K. (2024). Systematic review of IPSAS standards: The introduction of IPSAS in public establishments. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5).